

INGLIZ TILINI IKKINCHI TIL SIFATIDA O‘RGANISH: BUGUNGI KUN TALABI

Zuxriddinova Dilshoda Nuriddin qizi

Qo‘qon Universiteti Andijon Filiali Filologiya ingliz tili 24_02-guruh talabasi.

Annotatsiya: Bugungi kunda jamiyatimizda chet tillarini ayniqsa Ingliz tilini o‘rganish kundan kun rivojlanib bormoqda. Ingliz tilini ikkinchi til sifatida o‘rganish shaxsiy rivojlanish va professional muvaffaqiyatlarimiz uchun ham muhim talabga aylangan. Ushbu maqolada ingliz tilini o‘rganishning bugungi kunda qanchalik kerak ekanligi uning foydalari va qanday metodlar bilan bu tilni yanada samarali o‘rganish mumkinligi haqida so‘z yuritimiz.

Kalit so‘zlar: Raqobatbardosh, karyera, akademik grantlar, onlayn kurslar, individual.

Annotation: In today’s society, learning foreign languages, especially English, is developing day by day. Learning English as a second language has become an essential requirement for personal development and professional success. This article discusses the importance of learning English today, its benefits, and the methods that can make learning this language more effective .

Keywords: Competitive, career, academic scholarships, online courses, individual.

ASOSIY

Globalashuv jarayoni ko‘plab mamlakatlar va milliy madaniyat, qadriyatlarini bir-biriga yaqinlashtirmoqda. Ilm-fan, xalqaro biznes, texnologiya kabi sohalarda ingliz tili asosiy muloqot vositasi sifatida rol o‘ynaydi. Butun dunyo bo‘ylab turli millat va madaniyat vakillari ingliz tilini bilish orqali bir-biri bilan muloqot qilish va biznes kabi sohalarda o‘z hamkorliklarini o‘rnatishga muvoffaq bo‘lib kelishmoqda.

Ingliz tilini bilishning bir qancha foydali taraflaridan biri bu karyera ya’ni ko‘plab xalqaro kompaniyalar ishga qabul qilishda hodimlardan ingliz tilini bilishini talab qilishadi. Yana ingliz tilini bilish lavozim ko‘tarilishi va ko‘plab xalqaro loyhalarda ishtirok etish uchun imkoniyatlar yaratib berishi mumkin.

Agar biz bu mavzuga ta’lim va ilmiy ishlar taraflama nazar tashlaydigan bo‘lsak. Dunyodagi yetakchi Universitetlar va ta’lim muassasalari ingliz tilida ta’lim berishadi. Va yana ingliz tilini bilish orqali xalqaro Universitetlarda turli grand egasi bo‘lib o‘qish imkonini beradi. Ko‘plab ilmiy maqola, kashfiyotlar ham ingliz tilida chop etilmoqda. Ingliz tilini bilish ilmiy tadqiqot kashfiyotlarni o‘rganish vas hu kabi muhim bilimlarni o‘zlashtirishni osonlashtiradi.

Asosiy sabablaridan biri bu tilni bilish dunyo bo‘ylab sayohat qilishni va turli xil mamlakatlarda yashash, ishlash va sayohat qilishda ingliz tilidan foydalanishimiz mumkin.

Bu esa madaniyat tushunchasini kengaytiradi. Ingliz tilini o‘rganish uchun bir qancha usullar mavjud va ular tilni samarali o‘zlashtirish uchun yordam beradi.

Birinchi rasmiy ta’lim .Ya’ni ushbu tilni o‘rganish uchun maxsus ingliz tili maktablari, onlayn kurslar orqali ingliz tilini chuqur o‘zlashtirish mumkin.

Tutor yoki repititorlar :

Shaxsiy tutorlar yoki repititorlar bilan shug‘ullanish orqali o‘rganishlari mumkin. Bu usul yordamida o‘quvchilar individual e’tibor va mativatsiya oladilar.

Self study. (Mustaqil o‘rganish)

Kitoblar, video darsliklar va onlayn darsliklar orqali mustaqil ingliz tilini o‘rganish mumkin. Albatta mustaqil o‘zlashtirilgan bilimlarni sinash va bilimlardan foydalanish kerak. Bu uchun ingliz tilini yetarli darajada tushunuvchi va so‘zlashuvchi shaxs bilan muloqot qilib talafuzimizni ham rivojlantirishimiz kerak. Ingliz tilida filmlar, multafilmlar tomosha qilish va kitoblar o‘qish tilini o‘rganishni yanada samarali qiladi.

Hozirgi kunda ingliz tilini amaliyotda qo‘llashimiz uchun til amaliyotlarida ishtirok etish mumkin. Bu usul o‘quvchilarga real hayotda ingliz tilidan foydalanib so‘zlashish imkonini beradi. Yoki bo‘lmasa bizda ko‘plab onlayn platformalar mavjud. Tilni bilish darajasiga qarab o‘zlariga mos suhbatdosh tanlanadi.

Bularga: HELLO TALK, DUOLINGO, PRACTICE ENGLISH SPEAKING TALK, SPEAK PAL and so on.

XULOSA

Inliz tili ikkinchi til sifatida o‘rganish bugungi kun talabiga aylangan. Bu til karyera va ta’lim imkoniyatlarini, muloqotni ham osonlashtiradi. Ingliz tilini o‘rganish uchun turli xil usullar mavjud va har bir shaxs o‘z sharoitlariga to‘g‘ri keladigan usulni tanlab ushbu tilni o‘zlashtirishi mumkin. Ingliz tilini bilish orqali har birimiz jamiyatda o‘z o‘rnimizni topishimizga va o‘z sohamizda muvaffaqiyatli bo‘lishimiz mumkin.